

ОСОБЕННОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Палванова Умида Бахрамовна ¹

¹ *Ассистент кафедры «Военно-полевая терапия, гематология и диагностика»
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии
DOI 0000-0002-6587-3318*

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 16.02.2025

Revised: 17.02.2025

Accepted: 18.02.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

*первая помощь,
организация,
практические навыки,
симуляционные
тренировки*

АННОТАЦИЯ:

Усовершенствование механизмов организации процессов обучения первой помощи среди студентов не медицинских высших учебных заведений является критически важным аспектом современной образовательной парадигмы. Одной из ключевых особенностей этого улучшения является интеграция практических навыков в обучающие программы. Например, проведение симуляционных тренировок, где студенты имитируют реальные ситуации, способствует не только усвоению теоретических знаний, но и развитию навыков быстрой и адекватной реакции на случаи потенциальной опасности. Это подтверждается исследованиями, которые показывают, что студенты, принимавшие участие в симуляционных тренировках, проявляют более высокий уровень уверенности и компетентности в оказании первой помощи в реальных ситуациях[1].

ВВЕДЕНИЕ. Важной особенностью усовершенствования механизмов организации процессов обучения первой помощи является активное использование интерактивных методик обучения. Вовлечение студентов в обсуждение кейсов, анализ ситуаций,

обмен опытом способствует лучшему усвоению материала и пониманию его применения в реальной жизни. При этом, такой подход позволяет учитывать разнообразие обучающейся аудитории и адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности студентов[2].

Также важно отметить роль мультимедийных технологий в усовершенствовании механизмов организации обучения первой помощи. Использование видео уроков, интерактивных приложений и онлайн-курсов позволяет студентам самостоятельно изучать материал в удобное для них время и темпе, что способствует более эффективному усвоению информации. Более того, мультимедийные технологии могут дополнять традиционные методики обучения, усиливая их эффективность. Исследования показывают, что студенты, обучающиеся с использованием мультимедийных материалов, обычно демонстрируют более высокий уровень владения навыками первой помощи[3].

Наконец, одним из ключевых аспектов усовершенствования механизмов организации обучения первой помощи является практика внедрения этой темы в учебные планы всех специальностей. Например, студенты, изучающие менеджмент, психологию, юриспруденцию и другие области, также должны иметь навыки первой помощи, поскольку они могут оказаться в ситуации, где эти навыки будут необходимы. Это свидетельствует о том, что усовершенствование механизмов организации процессов обучения первой помощи не только обеспечивает безопасность студентов, но и способствует их общему развитию и готовности к решению жизненно важных ситуаций.

Материалы и методы исследования. Нами было проанализировано ряд научно-исследовательских работ доказывающий необходимость формирования навыков оказания первой помощи среди студентов высших учебных заведений немедицинского профиля по всему миру. Мы также хотим подчеркнуть, что теоретические и практические знания студентов в этой области остаются недостаточными. Таким образом, исследование, проведенное среди студентов немедицинского профиля в университете Карачи, показало, что знания и навыки студентов немедицинского профиля по оказанию первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях были неудовлетворительными [4]. Результаты констатирующего этапа эксперимента, проведенного в Марийском государственном университете в Йошкар-Оле, Россия, показали, что учащиеся недостаточно владеют умениями оказания первой помощи, несмотря на высокий уровень сформированности

знаний. Результаты также показали, что учащиеся недостаточно обладают стрессоустойчивостью, что может указывать на то, что респонденты не готовы реагировать на чрезвычайные ситуации должным образом[1]. Результаты исследовательской работы проведенной среди студентов университета Ярмука, Иордания показали, что, студенты также не имели достаточных знаний по оказанию первой помощи. Исследователи отметили тот факт, чтобы снизить раннюю смертность и заболеваемость от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, первая помощь должна быть включена в стандартные программы средней школы и колледжа [5].

Результаты и обсуждение. В заключение надо подчеркнуть то что, на сегодняшний день отмечается существенное снижение внимания к обучению навыкам оказания первой помощи в обществе, что связано с развитием промышленности, техногенных и природных катастроф, а также социальной среды. В свете этих факторов крайне важно усилить внимание к этой проблеме, начиная внедрение формирования навыков оказания первой помощи в школьные программы, программы техникума и все направления высших учебных заведений. Анализ исследований оценки сформированности навыков оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях среди студентов непрофильного образования показала недостаточные знания и навыки по оказанию первой помощи, что подчеркивает необходимость обучения студентов самостоятельности, уверенности и ответственности в этой важной области.

Использованные литературы:

1. С. А. Мухина, М. Н. Гаврилова, О. В. Полозова, И. С. Зимица Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия Методические особенности обучения студентов оказанию первой помощи DOI 10.30914/2072-6783-2020-14-4-424-430
2. Корчагина Татьяна Александровна формирование навыков по основам первой помощи у обучающихся с использованием технических средств обучения ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» (г. Омск)
3. Корчагина Татьяна Александровна формирование практических умений в области оказания первой помощи у обучающихся с использованием мультимедийных средств обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» (г. Омск)

4. Knowledge, Attitude and Practices of First Aid among Non-medical Students of Karachi University Zaeema Ahmer1*, Dua Moin2, Aroosa Khalil2, Areeba Akram2, Eisha Obaid2 and Hafsa Jawaid2/APPNA Institute of Public Health, JSMU, Karachi, Pakistan 2JSMU, Karachi, Pakistan

5. First Aid Knowledge among University Students in Jordan Published online 2016 Jan 22. doi: [10.4103/2008-7802.174772](https://doi.org/10.4103/2008-7802.174772)

6. Якубова, А. Б., Палванова, У. Б., & Палванова, С. Б. (2018). НОВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In Современные медицинские исследования (pp. 22-25).

7. Изранов, В. А., Степанян, И. А., Гордова, В. С., & Палванова, У. Б. (2020). ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСТУПА И ГЛУБИНЫ ДЫХАНИЯ НА КОСОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ. In РАДИОЛОГИЯ–2020 (pp. 24-24).

8. Якубова, А. Б., & Палванова, У. Б. Проблемы здоровья связанные с экологией среди населения Приаралья макола Научно-медицинский журнал “Авиценна” Выпуск № 13. Кемерово 2017г, 12-15.

9. Азада, Б. Я., & Умида, Б. П. (2017). ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРАРАЛЬЯ. Авиценна, (13), 12-14.

10. Izranov, V., Palvanova, U., Gordova, V., Perepelitsa, S., & Morozov, S. (2019). Ultrasound criteria of splenomegaly. The Radiologist, 1(1002), 3-6.

11. Batirovna, Y. A., Bahramovna, P. U., Bahramovna, P. S., & Ogli, I. A. U. (2019). Effective treatment of patients with chronic hepatitis, who live in ecologically unfavorable South zone of Aral Sea region. Наука, образование и культура, (2 (36)), 50-52.

12. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., Palvanova, U., & Stepanyan, S. A. (2020). The influence of diffuse liver diseases on the size and spleen mass coefficient, prognostic value of indicators. Virchows Archiv-European Journal of Pathology, 477(S1), 279-279.

13. Изранов, В. А., Степанян, И. А., Гордова, В. С., & Палванова, У. Б. (2020). ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСТУПА И ГЛУБИНЫ ДЫХАНИЯ НА КОСОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ. In РАДИОЛОГИЯ–2020 (pp. 24-24).

14. Изранов, В. А., Степанян, И. А., Гордова, В. С., & Палванова, У. Б. (2020). ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСТУПА И ГЛУБИНЫ ДЫХАНИЯ НА КОСОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ. In РАДИОЛОГИЯ–2020 (pp. 24-24).

15. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., Palvanova, U., & Stepanyan, S. A. (2020). Correlation of pathological changes in the liver and spleen in patients with cirrhosis. *Virchows Archiv-European Journal of Pathology*, 477(S1), 278-279.

16. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., Palvanova, U., & Stepanyan, S. A. (2020). The influence of diffuse liver diseases on the size and spleen mass coefficient, prognostic value of indicators. *Virchows Archiv-European Journal of Pathology*, 477(S1), 279-279.

17. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., & Stepanyan, S. A. (2020). Diagnostic significance of liver stiffness and the sizes of the caudate and left lobes with viral hepatitis and cirrhosis. *Virchows Archiv-European Journal of Pathology*, 477(S1), 279-279.

18. Stepanyan, I. A., Izranov, V. A., Gordova, V. S., Beleckaya, M. A., & Palvanova, U. B. (2021). Ultrasound examination of the liver: the search for the most reproducible and easy to operate measuring method of the right lobe oblique craniocaudal diameter. *Diagnostic radiology and radiotherapy*, 11(4), 68-79.

19. Степанян, И. А., Изранов, В. А., Гордова, В. С., Белецкая, М. А., & Палванова, У. Б. (2021). Ультразвуковое исследование печени: поиск наиболее воспроизводимой и удобной в применении методики измерения косога краниокаудального размера правой доли. *Лучевая диагностика и терапия*, 11(4), 68-79.

